

ஜெயகாந்தன் சிறுகதையில் நல்குரவு Poverty in Jayakanthan's Short Stories

சி. சங்கீதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
S. Sangeetha, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber College, Thiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5296-7624>

DOI: 10.5281/zenodo.19683037

Abstract

Whenever society changes, literature changes too. Society's culture, civilisation, traditions, etc., can be considered a source of creativity for the developing generation. With many critiques in the literary world of such works of social change, Jayakanthan is worth mentioning among the writers presented. In his works, many themes, such as the practical life tragedy in society, problems in human relations, and the condition of marginalised people, will be revealed. One of his works, the short story "Guru Peedam," is the focus of this article. In this short story, he has recorded the social woes and the human mind very wonderfully. Without naming the leading role in the short story, he first appears as a beggar, then rises to the level of a guru who preaches, and finally completes the story as a disciple who searches for himself. He has clearly shown the society's ability to treat the man stuck in the grip of poverty as a beggar. Apart from that, he has also recorded this social expression in the mind of the beggar. The central purpose of this article is to explore the social values that emerge through the beggar, whom everyone easily overlooks.

Keywords: Poverty, Avarice, Apostasy, Lasciviousness, Lust, Hypocrisy, Laziness.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சமூகத்தில் மாற்றம் நிகழும் போதெல்லாம் இலக்கியம் தன்னுள் புதிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றது. சமுதாயத்தின் பண்பாடு, நாகரிகம், மரபுகள் போன்றவற்றை வளரும் தலைமுறைக்கான படைப்பிலக்கியம் என்று கருதலாம். அத்தகைய சமூக மாற்றத்திற்கானபடைப்புகளை இலக்கிய உலகில் பல விமரிசனங்களோடு முன்வைத்த எழுத்தாளர்களுள் ஜெயகாந்தன் குறிப்பிடத்தகுந்தவர். இவரது படைப்புகளில் சமூகத்தில் நிலவும் நடைமுறை வாழ்வியல் துயரம், மனித உறவுகளில் நிலவும் சிக்கல்கள், விளிம்பு நிலை மக்களின் நிலை எனப் பல பரிணாமங்கள் வெளிப்படும். இவரது படைப்புகளுள் ஒன்றான "குரு பீடம்" என்ற சிறுகதை இக்கட்டுரைக்கான ஆய்வுக்களம். இச்சிறுகதையில் சமூக அவலங்களையும், மனித மனத்தையும் மிக அற்புதமாகப் பதிவு செய்துள்ளார். சிறுகதையில் இடம்பெறும் தலைமைப் பாத்திரத்திற்கு பெயர் சூட்டாமல் முதலில் பிச்சைக்காரனாகப் பதிவு செய்து பிறகு உபதேசம் செய்கிற குருவின் நிலைக்கு உயர்வாகப் படைத்துப் பின் தன்னுள் தன்னைத் தேடும் சிஷ்யனாக்கி கதையை நிறைவு செய்திருக்கிறார். வறுமையின் பிடியில் சிக்கி உழலும் மனிதனைப் பிச்சைக்காரன் என்ற பெயரில் சமூகம் அவனை அணுகுகிற திறத்தை நன்கு புலப்படுத்தியுள்ளார். அதுமட்டுமல்லாது பிச்சைக்காரனின் மனநிலையில் இச்சமூக வெளிப்பாட்டையும் பதிவு செய்துள்ளார். அனைவரும் எளிதில் கண்டும் காணாது கடந்து

செல்லும் பிச்சைக்காரனை மையக் கருவாக்கி அதன் வழி வெளிப்படும் சமூக மதிப்பீடான வறுமை நிலையை ஆராய்வது இக்கட்டுரையின் மையப் பொருண்மையாகும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: நல்குரவு, தாமசம், மதமதப்பு, காமாதூரம், வேட்கை, பாசாங்கு, அசமந்தம்.

முன்னுரை

மனிதர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடம் போன்றவற்றை பூர்த்தி செய்யத் தேவையான அளவு நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் வளங்கள் இல்லாத நிலை வறுமை எனப்படும். இத்தகைய சூழல் தனிநபர் மற்றும் அவரது குடும்பம் என இரண்டு நிலைகளிலும் சமூகத்தில் தாக்கத்தைச் செலுத்துகிறது. சமூக ஏற்றம் மற்றும் மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, 2015 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 25 ஆம் நாள் ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவையிலுள்ள 193 நாடுகள், " நமது உலகத்தை உரு மாற்றுதல்" (Transforming our world) என்ற தலைப்பிலான 2030 ஆம் ஆண்டு வரையிலான வளர்ச்சி செயல்நிரலுக்கு ஏற்பு அளித்தன. 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் 2030 ஆம் ஆண்டு வரையிலான பதினைந்து ஆண்டுகாலத்திற்குரிய 169 குறிப்பிட்ட இலக்குகளுடன் கூடிய 17 பன்னாட்டு வளர்ச்சிக்கான குறிக்கோள்களைக் கொண்ட தீர்மானம் ஆகும். இப்பதினேழு வகையான வளங்குன்றா வளர்ச்சிக் குறிக்கோள்களில் வறுமை ஒழிப்பு அல்லது ஏழ்மை இன்மை என்ற கருத்துரு முதல் இலக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய தனிநபர் வறுமை நிலை குறித்து ஜெயகாந்தனின் "குரு பீடம்" என்ற சிறுகதையில் சித்திரிக்கப்பட்டுள்ள திறத்தை இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

ஜெயகாந்தன்

தமிழ் இலக்கிய உலகில் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாகத் திகழ்ந்த ஜெயகாந்தன் கி.பி 1934 ஆம் ஆண்டு கடலூர் மாவட்டம் மஞ்சக்குப்பம் என்னும் ஊரில் பிறந்தார். இவரது இயற்பெயர் முருகேசன். இளம் வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி பல்வேறு வகையான பணிகளைச் செய்தார். இறுதியாக பத்திரிக்கையில் உதவியாசிரியராகப் பணிபுரிந்து பின்னர் முழுநேர எழுத்தாளர் ஆனார். 1950 ஆம் ஆண்டில் தனது எழுத்துப் பணியை துவக்கிய ஜெயகாந்தன், ஓர் இலக்கியவாதியின் அரசியல் அனுபவங்கள், கலை உலக அனுபவங்கள், பத்திரிக்கை அனுபவங்கள், ஆன்மீக அனுபவங்கள் என நான்கு தன் வரலாற்று நூல்களையும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள் நாவல்கள் கட்டுரை தொகுதிகள் ஆகியவற்றையும் எழுதியுள்ளார். இவரது கதைகள் வெறும் பொழுதுபோக்கிற்கானவை அன்று. சமூகத்தின் கண்ணாடியாகவும், சிந்தனையைத் தூண்டும் கருவியாகவும் மிளிர்ந்தது,

எந்த எழுத்தாளனும் தான் வாழும் சமுதாயத்தைப் புறக்கணித்து விட்டு வாழ முடியாது. சமுதாயமும் எழுத்தாளனும் பின்னிப்பிணைந்து வாழ்பவர்களாக உள்ளனர். எழுத்தாளன் ஒரு சமூகப் பிராணி. அவன் சமுதாயத்தில் இருந்து தான் தோன்றுகிறான். சமுதாயம் அவனால் பாதிக்கவும் படுகிறது மாற்றமும் அடைகிறது வளர்ச்சியும் அடைகிறது. (இலக்கியச் சிந்தனைகள் ப. 6)

இச்சிந்தனைக்கேற்ப சமுதாய மாற்றத்திற்கும், சிந்தனைக்கும் ஜெயகாந்தனின் கருத்தாக்கங்கள் வழி கோலின. மேலும் இவரது படைப்புகளான, சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள், ஒரு நடிக்கை நாடகம் பார்க்கிறான், ஊருக்கு நூறு பேர், உன்னைப் போல் ஒருவன், யாருக்காக அழுதான்?, ஆகியவை திரைப்படமாக்கப்பட்டுள்ளன.

“மக்களின் வாழ்க்கையை எழுதுவதே இலக்கியம். இலக்கியம் சமுதாயத்தின் காலக்கண்ணாடி போன்றது. இலக்கியப் போக்கினை சமுதாயத்தின் அகப் புறத் தாக்கங்கள் வழிநடத்துகின்றன.” (தமிழக வரலாறும் பண்பாடும், ப. 60)

இக்கூற்றின்படி இலக்கியமும் சமூகமும் ஒன்றோடொன்று இணைந்தே பயணிக்கிறது என்பதை உணர்ந்த எழுத்தாளராக ஜெயகாந்தன் பரிணமிக்கிறார். அதன் வெளிப்பாடாக சாகித்ய அகாதெமி விருது, பத்ம பூஷன் விருது, ரஷ்ய விருது, இலக்கியத்திற்கான உயரிய விருதான ஞானபீட விருது ஆகிய விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார். இத்தகைய சிறப்புகள் நிறைந்த ஜெயகாந்தன், “தமிழ்ச் சிறுகதையின் மாமன்னன்” என்று அழைக்கப்படுகின்றார்.

இலக்கியம் மனித மேம்பாட்டுக்குக் காலந்தோறும் படைக்கப்பட்டு வருகிறது. சமுதாய வாழ்வுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இலக்கியம் பாடுபடுகிறது. சமுதாயத்திலிருந்து படைக்கப்படுவது இலக்கியம் (பதிவும் பார்வையும், ப. 96)

இக்கருத்திற்கு ஏற்ப எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் சமுதாயத்தின் விளிம்பு நிலையில் வாழ்பவர்களுக்காக வாழ்வியலை இலக்கியத்தின் ஒரு கூறான சிறுகதையின் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

விளிம்பு நிலை மனிதர்கள் என்பவர்கள் மிகவும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் மீது எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த முடியாத அளவுக்கு பொருளாதார மற்றும் நாகரீக அளவில் பின்தங்கிய சமூகப் பிரிவினரை குறிக்கிறது. (ரீனா, சு. ப. 52)

இவ்வாறு விளிம்பு நிலை மனிதர் குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார்.

கதை மாந்தர்கள்

குரு பீடம் சிறுகதையில் முதன்மைப் பாத்திரமாக சித்திரித்துள்ள பிச்சைக்காரன் என்ற நபருக்குத் தனித்த பெயரை இடவில்லை. அவனைப் பற்றிய தோற்றத்தையும், குண நலனையும் மட்டுமே காட்சிப்படுத்தியுள்ளார்.

அவன் தெருவில் நடந்த போது வீதியே நாற்றமடித்தது. அவன் பிச்சைக்காகவோ அல்லது வேடிக்கை பார்ப்பதற்காகவோ சந்தை திடலில் திரிந்து கொண்டிருந்தபோது அவனைப் பார்த்த மாத்திரத்தில் எல்லாருமே அருவருத்து விரட்டினார்கள். (ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள், ப. 75)

பிச்சைக்காரனைக் காணும் போது மனிதர்களிடம் ஏற்படுகின்ற உணர்வுகளை மிகவும் இயல்பாக காட்சிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் இவ்வாறு பிச்சையெடுப்பதற்கான காரணத்தை பின்வருமாறு விளக்கியுள்ளார். “சோம்பலும் சுயமரியாதை இல்லாமையும், இந்த கோலம் அசிங்கம் என்று உணர் முடியாத அளவுக்கு அவன் இவ்வாறு திரிகிறான்” (ப.75) தனிநபர்கள் மட்டுமல்லாது சந்தைத் திடலுக்கு வந்து போகிறவர்கள், டிக்கடை, பிச்சைக்காரி, குழந்தைகள் ரயிலுக்குச் செல்லும் நபர்கள், மடத்தின் சிப்பந்திகள், என கதையில் பலரும் இடம்பெற்றுள்ளனர். ஆனால் யாரையும் தனித்த பெயரால் சுட்டாமல் புதுமை செய்திருக்கிறார். பிச்சைக்காரனை தேடி வரும் புதிய நபரையும் இளம் நாயன்மார் போன்று இருந்தான் என்று அறிமுகம் செய்கிறார். அவன் பிச்சைக்காரனின் தோற்றத்தில் இருப்பவனை முழுவதும் குருவாக எண்ணியே வந்துள்ளான். அவன் அந்த பிச்சைக்காரன் இடம் கொண்டிருந்த அன்பை பின்வருமாறு விளக்குகிறார்.

“உண்மை அன்பு என்பது எவ்வித பிரசிபலனையும் எதிர்பாராத தூய பாசமாகும். சுயநலம் கலக்காத தன்னலமற்ற தியாக உணர்வின் வெளிப்பாடு இது. பிறரின் நலனை தன் நலனாய் போற்றும் உயர்ந்த குணம் இது.” (கோமதி, தே. ப, 905)

இவ்வாறு அன்பை மட்டுமே வெளிப்படுத்திய அவனுக்கும் தனித்த பெயரிடாமல் பிச்சைக்காரன் என்ற கதை மாந்தரை குருவாகவும் அந்த புதிய மனிதனை சிஷ்யனாகவும் காட்சிப்படுத்தி பாத்திரப்படைப்பில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

பேரு என்னன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா---ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு பதில் சொல்றான் பாத்தியா? ஒரு கேள்விக்கு எம்மாம் பதில்!” என்று ஏதோ தத்துவ விசாரம் செய்கிற மாதிரி பிதற்றினான். சீடன் அதைக் கேட்டு மகா ஞான வாசகம் மாதிரி வியந்தான்.

சரி; உன் பேரு என்னன்னு நீ சொல்ல வேணாம்.நான் குரு .நீ சிஷ்யன்... எனக்குப் பேரு குரு உனக்கு பேரு சிஷ்யன். நீதான் என்ன ‘குருவே குருவே’ ன்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்ட... நானும் உன்னை ‘சிஷ்யா சிஷ்யா’ன்னு கூப்பிடறேன்... என்னா, சரிதானா ?...” என்று பேசிக்கொண்டே இருந்தான் குரு .

‘எல்லாமே ஒரு பெயர் தானா?’ என்று அந்த பேச்சிலும் எதையோ புரிந்து கொண்ட சீடனின் விழிகள் பளபளத்தன” (ப. 81)

இவ்வாறு அப்புதிய நபரிடம் பெயர் குறித்த தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.பெயரை அறிந்து கொள்ளும் ஆவலை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் இரண்டு முறை சிஷ்யனாக இடம்பெற்றுள்ள கதை மாந்தர் மூலம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி தனித்த பெயரை எந்த கதை மாந்தருக்கும் சூட்டாமல் புதுமை செய்திருக்கிறார்.

குரு சிஷ்யன் உறவு

எந்த வேலையும் செய்யாமல் மனம் போன போக்கில் திரிந்து கொண்டிருந்த பிச்சைக்காரன் என்ற பாத்திரத்தை மனதில் இடம் பெறச் செய்த பிறகு அவனது ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு புதுமையான அர்த்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கில் ஒரு சிஷ்யன் அவரிடம் வந்து சேர்வதாக காட்சிப்படுத்துகிறார்.

“அவனுக்கு வயது இருபதுக்குள் இருக்கும். முகத்தில் லேசான தாடியும் மீசையும் அரும்பிப் பிடரியில் தலைமுடி வழிய, பெரிய ஒளி வீசும் கண்களும், வெற்றுடம்பும், இடையில் ஒரு துண்டும், விபூதி பூச்சுமாக ஓர் இளம் நாயன்மார் மாதிரி இருந்தான்.” (ப. 78)

அவனைப் பற்றிய விவரங்களைக் கேட்டறிந்த பிச்சைக்காரன் தனக்கு வேலை செய்ய அடிமை ஒருவன் கிடைத்திருக்கிறான். இவனை வைத்து நன்கு மகிழ்வாக வாழ வேண்டும்.இவனுக்கு குருவாகிய தன் மீது ஏற்பட்டுள்ள ஒருவித மயக்கம் தெரியாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்வதாக விளக்கியுள்ளார்.

சரியான பயல் கிடைத்திருக்கிறான் .இவன் மயக்கம் தெரியாதபடி பார்த்துக்கணும். திண்ணையெ விட்டு இறங்காமல் சுகமா இங்கேயே இருக்கலாம் பிச்சைக்கு இனிமே வெளியே நான் பலவே வேணாம் அதான் சிஷ்யன் இருக்கானே கொண்டாடானா கொண்டு வரான் முடிஞ்சா சம்பாதிச்சு கொடுப்பான் இல்லாட்டி பிச்சை எடுத்துக்கினு வரான் என்ன அதிர்ஷ்டம் வந்து நமக்கு அடிச்சிருக்கு என்று மகிழ்ந்தான் குரு. (ப. 79)

இவ்வரிகளைப் படிக்கும்போது வாசகரின் மனத்தில் அனைத்து மனிதர்களும் இவ்வாறு அறிந்தோ,அறியாமலோ பலவிதமான தரக்குறைவான மனிதர்களிடம் தங்களை அறியாமல் முழுமையாக அர்ப்பணித்து அடிமை வாழ்வு வாழ்கின்றோம் என்ற உணர்வை தோன்றச் செய்துள்ளார்.மனிதர்கள் இணைந்து வாழும் சூழலே சமூகமாக மிளிக்கிறது.

சமுதாயமின்றி இலக்கியம் இல்லை. இலக்கியவாதி சமுதாயத்தின் உறுப்பினன் இலக்கியம் சமுதாயத்தை அதன் சிக்கல்களை சமுதாயத்தை உருவாக்கிய மக்களுக்கு

உணர்த்த ஒரு கருவியாக அமைகிறது-இலக்கியமும் சமுதாயமும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வந்துள்ளது. (எனது நாவல்களில் சமுதாயச் செய்தி, கதைக்கலை, ப. 2)

எழுத்தாளர் அகிலனின் மேற்கூறிய கூற்றை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம் ஜெயகாந்தனின் இச்சிறுகதை சமுதாயத்தை மக்கள் பார்வையில் வெளிப்படுத்துவதாக படைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கதையில் முதலில் பிச்சைக்காரனாக காட்சிப்படுத்தியுள்ள நபர் கதையின் பிற்பகுதியில் குரு என்கிற உயர்ந்த இடத்திற்கு செல்வதாகவும், மனநிலையில் எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படாமல் அவன் மற்றவர்களை ஏமாற்றி முற்றிலும் புதிய வாழ்க்கையை வாழ முற்படுகிற குணத்தையும் விளக்கியுள்ளார். சிறிது நாட்கள் கடந்த பிறகு அந்த ஏமாற்றம் அவனுக்கு ஒருவிதமான சலிப்பை ஏற்படுத்துகிறது இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற உணர்வை ஏற்படுத்தி குருவை சிஷ்யனாகவும், சிஷ்யனை குருவாகவும் சிந்திக்கப் செய்து யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் அனைவருக்கமான ஞானத்தை அளித்திருக்கிறார்.

தன்னை உணர்தல்

அனைத்து சமயங்களும் மனிதன் தன்னை உணரத் தொடங்குவதை ஞானத்தின் தொடக்கமாகக் குறிப்பிடுகிறது. குரு பீடம் சிறுகதையிலும் தன்னை உண்மையான குரு என்று எண்ணி தன் நலனை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்ட சிஷ்யனை இதுநாளும் ஏமாற்றியதை எண்ணி மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்கத் தயாராகும் பிச்சைக்காரனின் மனநிலையை ஜெயகாந்தன் பின்வருமாறு பதிவு செய்துள்ளார்.

அவன் தூங்காமலே கனவு மாதிரி ஏதோ ஒன்று கண்டான். அதில் தன் குரலோ, சீடனின் குரலோ அல்லது சந்தையில் திரிகிற இவனை வணங்கிச் செல்கிற யாருடைய குரலோ மிகவும் தெளிவாகப் பேசியதைக் கேட்டான்:

‘உனக்கு சிஷ்யனாக வந்திருக்கிறானே, அவன் தான் உண்மையிலேயே குரு!... சிஷ்யனாக வந்து உனக்குக் கற்றுத் தந்திருக்கிறான்... அப்போதுதான் நீ வசப்படுவாய் என்று தெரிந்து சிஷ்யனாய் வந்திருக்கிறான். எந்தப் பீடத்தில் இருந்தால் என்ன ? எவன் கற்றுத் தருகிறானோ அவன் குரு. கற்றுக் கொள்கிறவன் சீடன். பரமசிவனின் மடி மீது கலந்து கொண்டு முருகன் அவனுக்குக் கற்றுத் தரவில்லையா? அங்கே சீடனின் மடியே குருபீடம். அவனை வணங்கு’... (ப.83)

தன்னை உணர்தல் என்ற நிலையை பிச்சைக்காரன் அடைந்த பிறகு மன்னிப்பு கேட்கும் மனநிலையும் புதிய உற்சாகமும் அவனிடம் தோன்றியது. தனது சீடனை வணங்குவதற்காகக் காத்திருக்கிறான். வழக்கமான கதைப் பின்புலமாக இச்சிறுகதையை நிறைவு செய்யாது கதைத் திருப்பத்தை சிஷ்யனின் வரவில் வைத்திருக்கிறார். தினமும் குருவிற்குப் பணிவிடை செய்வதை மட்டுமே தனது முக்கியப் பணியாகக் கருதிய சீடன் வரவில்லை. “ஆனால், அந்த சிஷ்யன் வரவே இல்லை. இந்தக் குரு அந்த மடப்பள்ளிக்கு - தன்னை ரசவாதம் செய்து மாற்றிவிட்ட சீடனைத் தேடி ஓடினான்.” (ப. 84) இவ்வாறு தனக்கு ஞானத்தை வழங்கிய சீடனைக் காணாத நிலையைப் பதிவு செய்துள்ளார். சீடனைக் காணாமல் அவனுடைய மனதில் ஏற்பட்ட வெறுமையை வார்த்தைகளற்ற மௌன நிலை மூலமாகவும் உண்மையான குருவிற்குள் ஏற்படும் உணர்வுகளையும் பிச்சைக்காரன் பாத்திரம் உணர்ந்து கொண்ட நிலையைப் பதிவு செய்து கதையை நிறைவு செய்துள்ளார்.

சந்தை திடலிலும் ஊரின் தெருக்களிலும் சீடனாகி வந்த அந்தக் குருவைத் தேடித் திரிந்தான் இவன். சீடனைக் காணோம்! இவன் சிரித்தான்; தேடுவதை விட்டு விட்டான் ...அந்தச் சீடனிடம் என்ன கற்றானோ அதனை இவன் எல்லாரிடத்தும் எல்லாவற்றிலும் காண்கிற மாதிரி நிறைவோடு சிரித்து சிரித்து திரிந்து கொண்டு இருக்கிறான்.

இவ்வாறு, தன்னையும் தனது நிலையையும் மேம்படுத்த வந்த தூதனாக அந்தச் சீடனை எண்ணத் தொடங்கினான். அப்போது அவனுடைய மனம் செயலற்ற நிலையில் இருந்தது.

“சும்மா இருத்தல் என்பது வெறும் அமைதி காத்தல் மட்டுமல்ல அதனையும் கடந்து மனதை செயலற்று வைத்திருத்தல். ஆனால் அதற்கும் இறைவனின் அருள் வேண்டும் என்பதுவே சித்தர்களின் சித்தாந்தம்.” (இராசேந்திரன், மு. ப.18)

இவ்வாறு மனிதன் தனது நிலையை உணர்ந்தால் மட்டுமே சிந்தனையிலும், செயலிலும் மேம்பாடு தோன்றும்.

சமூகப் பார்வை மற்றும் தீர்வு

குடும்பச் சூழல் காரணமாகவோ, வறுமை காரணமாகவோ வீட்டை விட்டு வெளியேறி எந்த விதமான பணியையும் செய்யாமல் பிறரிடம் உணவு, பணம் போன்றவற்றை உடல் உழைப்பின்றி கேட்டுப் பெறுவது பிச்சை எடுத்தல் எனப்படும். இந்நிலைக்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் தனிமனிதனின் அளவற்ற சோம்பலும், வறுமை, பொருளாதாரச் சிக்கல், வேலை வாய்ப்பின்மை, உடல் பலவீனம், இயலாமை, போன்றவை இந்நிலைக்குக் காரணம். வறுமை குறித்து, “வறுமை தனிமனித பிரச்சனை என்று சமுதாய பிரச்சனை” (இராமலிங்கம், மா. ப. 162) இவ்வாறு வறுமை குறித்தப் பார்வையைப் பதிவு செய்துள்ளார். இச் சிக்கலைத் தீர்க்க மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் அவர்களை மீட்டு மறுவாழ்வு மையங்கள் மூலம் அவர்களுக்குத் தகுந்த வேலைவாய்ப்பு அல்லது உதவிகளை வழங்க முயற்சித்து வருகிறது. அவற்றுள் ஓர் பகுதியாக இந்திய அரசு மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தால் “SMILE” திட்டம் (Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise) செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் நோக்கம் விளிம்புநிலை மக்களான பிச்சைக்காரர்கள், திருநங்கைகள் போன்றோருக்கு வாழ்வாதார உதவிகள் மற்றும் மறுவாழ்வு அளித்து அவர்களை சமூகத்தோடு ஒன்றிணைப்பதாகும். மேலும் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளில் “வறுமை இன்மை” (No Poverty) என்பதை முதல் இலக்காகக் கொண்டு சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முன்வந்துள்ளது சிந்திக்கத் தக்கதாகும்.

“ஒரு சமூகத்தின் அல்லது நாட்டின் சுய உரிமையும் சுயாட்சியும் தொடர்ந்து பேணப்பட காக்கப்பட வேண்டுமாயின் அந்நாடு பொருளாதாரத்தில் வலுவான அடிப்படையை கொண்டிருத்தல் அவசியமாகும். (பெமிலா, டே. ப.110)

இவ்வாறு குருபீடம் சிறுகதை வாயிலாக ஜெயகாந்தன், பிச்சைக்காரர்களின் நிலையையும் சமூகப் பார்வையையும் திறம்பட காட்சிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஒரு படைப்பு படைப்பாளன் வாழும் மண்ணிலிருந்து உருவாகிறது. உருவாக வேண்டும். மண்ணில் வாழும் மக்களைக் கொண்டு உருவாகிறது. மண்ணும் மக்களும் சேர்ந்து சமுதாயம் என்ற வேரை மண்ணை உதறிவிட்டு ஒரு படைப்பிலக்கியம் தளிரக்கவும் முடியாது, தழைக்கவும் முடியாது. (தமிழ் இலக்கிய சமூகவியல், ப. 1)

இக்கூற்றிற்கு ஏற்ப தான் வாழும் சமூகத்தில் வாழும் இவ்வகையான விளிம்பு நிலை மக்களை மக்கள் மனத்தில் பதியச் செய்கிறார். மேலும் சமுதாயம் என்பதற்கு,

சமுதாயம் என்பது பலரும் ஒன்று சேர்ந்து வாழும் ஒரு அமைப்பாகும். பல மலர்கள் ஒன்றிணைந்து மாலையாவது போல மதத்தாலும் மொழியாலும் வேறுபட்டவர்கள் ஒன்று கூடி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்டு வாழ்வதுதான் சமுதாயம். (அன்னலட்சுமி, செ.ப. 249)

என்று விளக்கியுள்ளார். மேலும், இவர்கள் குறித்து காட்சிப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் “தன்னை உணர்தல்” என்கிற நிலை ஏற்பட்டு மாற்றம் நிகழ்ந்தால் மட்டுமே சமூகத்தில்

மறுவாழ்வு மலர முடியும் என்ற கருத்தை மையமாகக் கொண்டு சிறுகதையை நிறைவு செய்துள்ளார். இக்கருத்தை மைய மாநில அரசுகள் பரிசீலனை செய்து அது தொடர்பான சிந்தனையை பல்வேறு சமுதாய மறுமலர்ச்சிக் குழுக்கள் மூலம் விளிம்புநிலை மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வளமான சமூகத்தைக் கட்டமைக்க வேண்டும்.

முடிவுரை

ஜெயகாந்தனின் கதைகள் மூலம் அறியப்படுவதுயாதென்றால் இலக்கியம் என்பது சமூக மாற்றங்களின் ஒரு சக்திவாய்ந்த செயல்பாடாக செயல்படும் ஊடகம் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. இலக்கியப் படைப்புகள் சமுதாயத்தின் மனா ஆழத்தை தொடும் போதுதான் அவை நித்தியத் தன்மை பெறுகின்றன என்பதை இந்தக் கதை வெளிப்படுத்துகிறது. 'பிச்சைக்காரன்' என்ற அடையாளமற்ற மனிதரை மையமாகக் கொண்டு, எழுத்தாளர் வறுமை, சமூகப் பார்வை, மானுடத் தேடல் ஆகியவற்றின் மீது ஒரு கூரிய ஒளியைப் வாசகரிடம் பாய்ச்சுகிறார். கதையின் முடிவில் அந்த மனிதர் பிச்சைக்காரனிலிருந்து உபதேசிகராக உயர்த்தப்படுவது, சமூகம் விதித்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை உடைத்தெறியும் ஒரு ஆழமான அறவியல் செய்தியை ஏந்தியுள்ளது. இவ்வாறு, ஜெயகாந்தன் சமூகத்தின் வெளிப்புற அவலங்களை மட்டுமல்ல, அவற்றால் சிதைக்கப்படும் தனிமனிதத்தின் உள் உலகையும் எழுத்தின் வழியாக மீட்டெடுத்து, படைப்பிலக்கியத்தின் சமூகப் பொறுப்பை நினைவுபடுத்துகிறார். இத்தகைய இலக்கிய ஆய்வுகள், நமது சமூக அமைப்பின் குறைபாடுகளை அடையாளம் காணவும், மிகவும் மனிதநேயமான விழுமியங்களை நோக்கி நகரவும் ஒரு வழிகாட்டியாய் இவை அமைகின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] அகிலன். *எனது நவல்களில் சமுதாயச் செய்தி. கதைக்கலை*. தமிழ்ப் புத்தகாலயம்.
- [2] அன்னலட்சுமி, செ. "கவிஞர் நா காமராசரின் கருப்பு மலர்கள் கவிதை தொகுப்பில் சமுதாயப் பார்வை." *அரிமா நோக்கு*, ISSN: 2320 4842(P) ISSN: 3049 2688. ப.249.
- [3] அறவாணன், க.ப. *தமிழ் இலக்கிய சமூகவியல்*. தமிழ் கோட்டம். புதுச்சேரி -92.
- [4] இராமலிங்கம், மா. *இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் இலக்கியம்*. தமிழ்ப் புத்தகாலயம், சென்னை.
- [5] கைலாசபதி, க. *இலக்கியச் சிந்தனைகள்*. குமரன் புத்தக இல்லம், கொழும்பு.
- [6] கோமதி, தே. "திருக்குறளில் வாழ்வியல் நெறிகள்." *தமிழ் மணம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 2, இதழ் 01, ஆகஸ்ட்-2025, ப. 905.
- [7] சில்லாழி, க., இராசேந்திரன், மு. "சும்மா இருப்பதே சுகம்." *தமிழ்ப் பேராய்வு அகராதி*, தொகுதி 10, பகுதி 1, ஜூலை 2021, ப.18.
- [8] சுபாசு. *பதிவும் பார்வையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 1999.
- [9] செல்லம், வே. தி. *தமிழக வரலாறும் பண்பாடும்*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம்.
- [10] பெமிலா, டே. "பிரபஞ்சன் புனை கதைகளில் பொருள் சார் பண்பாடு." *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி1, இதழ் 2, ஜனவரி 2019, ப.110.
- [11] ஜெயகாந்தன், த. *ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள்*. நேஷனல் புக் ட்ரஸ்ட், புது தில்லி. அக்.1973.
- [12] ரீனா, சு. "பிறகு நாவலில் விளிம்பு நிலை மாந்தர்." *செங்காந்தன்*, மலர்1, சிறப்பிதழ் 1(5), E-ISSN: 2583-0481, ப. 527.

References

- [1] Akilan. *Enadhu Navalkalil Samooga Seithi, Kathaikkalai*. Tamil Puthakalayam.

- [2] Annalakshmi, S. “Kavignar Na. Kamarasarin Karuppu Malargal Kavithai Thoguppil Samooga Paarvai.” *Arima Nokku*, ISSN: 2320-4842 (P), ISSN: 3049-2688, p. 249.
- [3] Aravanan, K. P. *Tamil Ilakkiya Samooviyal*. Tamil Kottam, Puducherry-92.
- [4] Ramalingam, M. *Iruvathaam Nootraandu Tamil Ilakkiyam*. Tamil Puthakalayam, Chennai.
- [5] Kailasapathi, K. *Ilakkiya Sinthanaigal*. Kumaran Puthaga Illam, Colombo.
- [6] Gomathi, T. “Thirukkuralil Vaazhviyal Nerigal.” *Tamil Manam Sarvadesa Tamil Aayvithazh*, Volume 2, Issue 01, August 2025, p. 905.
- [7] Sillazhi, K., and Rajendran, M. “Summaa Iruppadhe Sugam.” *Tamil Perayvu Agaradhi*, Volume 10, Part 1, July 2021, p. 18.
- [8] Subasu. *Padhivum Paarvaiyum*. New Century Book House, Chennai, 1999.
- [9] Sellam, V. D. *Tamilaga Varalarum Panpaadam*. Manivasagar Pathippagam, Chidambaram.
- [10] Pemila, D. “Prabanjan Punaikathaigalil Porul Saar Panpaadu.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 1, Issue 2, January 2019, p. 110.
- [11] Jayakanthan, T. *Jayakanthan Sirukathaigal*. National Book Trust, New Delhi, October 1973.
- [12] Reena, S. “Piragu Navalil Vilimbu Nilai Maanthar.” *Chenkaantal*, Volume 1, Special Issue 1(5), E-ISSN: 2583-0481, p. 527.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.